

人工智能的道德原则和挑战：企业和立法见解

参与者信息表

研究课题

人工智能的道德原则和挑战：企业和立法见解

研究人员信息

本次研究团队由来自不同大学的科研人员组成，每个参与的科研人员的联系均可以在本页末尾找到。

项目描述

人工智能 (AI) 技术被认为在包括健康、制造、银行和零售在内的众多行业中都很重要。然而，人工智能系统的承诺，如提高生产力、降低成本和安全性，现在已经令人担忧，这些复杂的系统可能带来更多的道德危害而不是经济利益。

本次调查研究的目的是了解人工智能道德伦理的关键“原则”以及可能对人工智能道德伦理原则产生负面影响的“挑战”。

如果您是具有人工智能 (AI) 系统开发经验的从业者，那么我们邀请您参与本次调研。您的回答将得到高度认可。

(请注意：只有具有人工智能相关经验的从业者才可以获得本次问卷的红包奖励)

调查流程

您需要完成调查问卷，大约需要 15-20 分钟。您将被问到一些与人工智能道德伦理“原则”、“挑战”以及“挑战”对人工智能道德伦理“原则”的影响有关的问题。

数据仓库

本次调研所收集的数据将保存在有密码保护的帐户上。这些数据将会被分析，但是结果将只用于研究目的和相关的出版平台。所有调查参与者的填写数据仅在请求时提供。

收集数据的隐私

本次问卷所收集的数据资料将严格保密。所有数据只会用于研究目的，在任何情况下都不会与第三方共享。研究人员不会在任何平台泄漏任何答复信息。

退出参与的权利

在本次研究调查中，任何人工智能从业者或立法者的参与都是完全自愿的。被调查者完全有权在任何阶段退出调查。请注意，一旦您提交了调查，收集的数据将无法撤回。

具体联系方式

如有任何疑问，您可以联系 Arif Ali Khan (arif.a.khan@jyu.fi), Muhammad Waseem (m.waseem@whu.edu.cn), Peng Liang (liangp@whu.edu.cn), Pekka Abrahamsson (pekka.abrahamsson@jyu.fi), Marianna Jantunen (mariana.s.p.jantunen@jyu.fi). 您也可以联系 (+358)-403291085。

1.我同意参与填写此次调研问卷。我已清楚只有与本次科研相关的人员才有权访问收集的调研数据，并且此项研究的成果将会提供给申请访问的研究人员，研究人员不会在任何平台泄露出现在问卷中关于您的个人信息，我已阅读并同意以上条款并且愿意参与本次问卷调查。（**请注意：只有具有人工智能相关经验的从业者才可以获得本次问卷的红包奖励**） *

是

否

章节A1：个人信息

2.您的名字

可以不填

3.您的邮箱地址 *

4.您在公司所担任的职位 *

5.您目前工作所在的国家 *

6.您目前在软件公司所参与的项目的类型？ *

7.您所在的公司规模（员工人数） *

- 1-9
- 10-49
- 50-249
- 250-499
- >500
- 其他_____

8.您的工作经验（年）作为软件技术从业者？ *

- 0-2年
- 3-5年
- 6-10年
- >10年

9.您是否参与过与人工智能相关的软件项目？ *

- 是
- 否
- 不太确定
- 其他_____

10.您 在人工智能相关的软件项目 方面的 工作经验（年） *

- 0-2年
- 3-5年
- 6-10年
- >10年

11.您的公司是否考虑过 以人工智能为基础的软件系统 的道德伦理问题 或者在这方面的开发原则? *

- 是
- 否
- 不太确定
- 其他____

章节B1: 人工智能 (AI) 道德原则

本节的目的是明确在部署基于人工智能的软件系统时应该考虑的道德规范原则。我们使用系统文献回顾(Systematic Literature Review--SLR)方法从文献中提取了各种“人工智能道德原则”。

常见的“人工智能道德原则”的解释可以参照以下链接：

<https://zhoupppp.notion.site/e3969d261fe...>

12. 基于您的个人理解和经验，请对以下“人工智能道德原则”进行评分，

选项含义为：“某项人工智能道德原则（如透明度）”在人工智能相关的应用系统中很重要 这句话的赞同程度 *

	非常 赞同	一般程度 赞同	轻微程度 赞同	中立	轻微程度 不赞同	一般程度 不赞同	非常 不赞同
透明度： 人工智能系统的决策过程 应该透明	<input type="radio"/>						
隐私性： 确保用户和数据在整个系 统生命周期的隐私	<input type="radio"/>						
问责： 通过分配责任和防止伤害 来维护正义	<input type="radio"/>						
公平： 人工智能系统不应该对个 人或群体产生歧视	<input type="radio"/>						
自治权： 为人类自治而设计的人工 智能系统	<input type="radio"/>						
可解释性： 能够理解人工智能系统如 何做出自主决策	<input type="radio"/>						
正义： 人工智能系统应当促进正 义，消除歧视	<input type="radio"/>						
不伤害原则： 避免滥用人工智能系统	<input type="radio"/>						
人类尊严： 人工智能系统不应该损害 人类的固有价值	<input type="radio"/>						
善行原则： 人工智能促进人类幸福	<input type="radio"/>						
责任： 设计、开发和部署人工智 能系统目的是造福人类	<input type="radio"/>						
安全性：	<input type="radio"/>						

人工智能系统不应给个人
和社会带来伤害

数据安全：
人工智能系统应确保数据安全

可持续性：
人工智能系统在道德伦理
层面应该是可持续的

自由权：
人工智能系统应该尊重人
类的自由和自主权

团结：
共享人工智能系统的生产
力、收益和损失

繁荣：
共享人工智能带来的繁荣

有效性：
人工智能系统应该具有社
会和技术层面的有效性

准确性：
人工智能系统产生可靠和
准确的结果

可预测性：
人工智能系统的长期影响
应该是可预测的

可解释性：
人工智能的决策过程应该
是可解释的

13.基于您的经验，您可以列出一些 以上列表未提及的“人工智能道德原则”

可以不填

章节B2：人工智能道德伦理的“挑战因素”

本节的目的是明确可能对人工智能系统中的道德伦理问题产生负面影响的“挑战因素”。我们使用系统文献回顾(Systematic Literature Review--SLR)方法从文献中提取了各种“挑战因素”。

常见的人工智能道德伦理“挑战因素”的解释可以参照以下链接：

<https://zhoup PPP.notion.site/3c91ed5b9d2...>

14.有很多“挑战因素”会造成人们对于人工智能应用的道德伦理的忽视，基于您的个人经验和理解，请对以下“挑战因素”做出选择，

选项含义为：“某项挑战因素（如缺乏道德伦理知识）”会对人工智能应用的道德伦理产生负面影响 这句话的赞同程度 *

	非常赞同	一般程度赞同	轻微赞同	中立	轻微程度不赞同	一般程度不赞同	非常不赞同
缺乏伦理知识： 对道德规范和道德标准的知识有限	<input type="radio"/>						
模糊的原则： 道德伦理原则定义不明确	<input type="radio"/>						
过于笼统的概念： 在概念上太过普遍和广泛的原则应用在人工智能领域	<input type="radio"/>						
实践中的理解冲突： 制定人工智能伦理指南和原则的组织、委员会和团体在现实世界中实施人工智能伦理方面存在意见冲突	<input type="radio"/>						
原则的不同解释： 大多数组织普遍认为人工智能伦理原则是模糊的	<input type="radio"/>						
缺乏专业技术知识： 人工智能伦理政策制定者和监管机构可能对人工智能技术没有很好的技术理解	<input type="radio"/>						
额外的限制： 在各种额外的限制下开发符合道德伦理的人工智能系统非常困难	<input type="radio"/>						
缺乏监督机构： 缺乏对人工智能系统道德伦理的监督机构	<input type="radio"/>						
没有法律框架： 没有对于人工智能道德伦理的评估框架	<input type="radio"/>						

商业利益：
比起道德伦理，资本更看中商业利益

道德伦理的多元性：
有很多伦理方法可供选择，但难以确定和选择合适的伦理方法

道德伦理困境的案例：
选择不同的道德伦理需求之间的冲突

机器误导：
人工智能系统对信息的曲解和篡改

缺乏指导和采纳：
缺乏人工智能道德准则和实践

缺乏跨文化的合作：
在人工智能伦理管理和规范方面缺乏国际合作

15.基于您的经验，您可以列出一些 以上列表未提及的 人工智能应用道德伦理中的“挑战因素”

可以不填

章节C：评估“挑战因素”对于“人工智能道德原则”的影响严重程度

本节的目的是具体说明 在文献中经常引用的“具有挑战性的因素”对 经常报告的“人工智能道德原则”的影响。我们提供了严重程度测量量表，以评估“挑战因素”对“人工智能道德原则”的影响。请根据自己的理解和经验，对每个“人工智能道德原则”的影响严重程度进行评分。

注意，在本节中，我们只考虑了系统文献回顾(Systematic Literature Review--SLR)研究中出现频率大于1的“挑战因素”和“人工智能道德原则”。最后，我们列出了七个“挑战因素”和“人工智能道德原则”。

每个选定的“挑战因素”和“人工智能道德原则”的详细描述可在以下链接获得:

“人工智能道德原则”：<https://zhoupppp.notion.site/e3969d261fe9...>

“挑战因素”：<https://zhoupppp.notion.site/3c91ed5b9d2...>

16.基于您的个人经验和理解，请对以下“挑战因素”对于人工智能道德伦理中的“透明度(人工智能系统的决策过程应该透明)原则”的负面影响严重程度 进行评分。*

例如选择“非常严重”代表：此项“因素”对于“透明度(人工智能系统的决策过程应该透明)原则”影响特别严重

	影响 无关紧要	影响 较小	影响 一般	影响 较多	影响 特别严重
缺乏伦理知识： 对道德规范和道德标准的 知识有限	<input type="radio"/>				
模糊的原则： 道德伦理原则定义不明确	<input type="radio"/>				
过于笼统的概念： 在概念上太过普遍和广泛 的原则应用在人工智能领 域	<input type="radio"/>				
实践中的理解冲突： 制定人工智能伦理指南和 原则的组织、委员会和团 体在现实世界中实施人工 智能伦理方面存在意见冲 突	<input type="radio"/>				
原则的不同解释： 大多数组织普遍认为人工 智能伦理原则是模糊的	<input type="radio"/>				
缺乏专业技术知识： 人工智能伦理政策制定者 和监管机构可能对人工智 能技术没有很好的技术理 解	<input type="radio"/>				
额外的限制： 在各种额外的限制下开发 符合道德伦理的人工智能 系统非常困难	<input type="radio"/>				

17.基于您的个人经验和理解，请对以下“挑战因素”对于人工智能道德伦理中“隐私性(确保用户和数据在整个系统生命周期的隐私)原则”的负面影响严重程度进行评分。*

例如选择“非常严重”代表：此项“因素”对于“隐私性(确保用户和数据在整个系统生命周期的隐私)原则”影响特别严重

	影响 无关紧要	影响 较小	影响 一般	影响 较多	影响 特别严重
缺乏伦理知识： 对道德规范和道德标准的 知识有限	<input type="radio"/>				
模糊的原则： 道德伦理原则定义不明确	<input type="radio"/>				
过于笼统的概念： 在概念上太过普遍和广泛 的原则应用在人工智能领 域	<input type="radio"/>				
实践中的理解冲突： 制定人工智能伦理指南和 原则的组织、委员会和团 体在现实世界中实施人工 智能伦理方面存在意见冲 突	<input type="radio"/>				
原则的不同解释： 大多数组织普遍认为人工 智能伦理原则是模糊的	<input type="radio"/>				
缺乏专业技术知识： 人工智能伦理政策制定者 和监管机构可能对人工智 能技术没有很好的技术理 解	<input type="radio"/>				
额外的限制： 在各种额外的限制下开发 符合道德伦理的人工智能 系统非常困难	<input type="radio"/>				

18.基于您的个人经验和理解，请对以下“挑战因素”对于人工智能道德伦理中“问责(通过分配责任和防止伤害来维护正义)原则”的负面影响严重程度进行评分。*

例如选择“非常严重”代表：此项“因素”对于“问责(通过分配责任和防止伤害来维护正义)原则”影响特别严重

	影响 无关紧要	影响 较小	影响 一般	影响 较多	影响 特别严重
缺乏伦理知识： 对道德规范和道德标准的 知识有限	<input type="radio"/>				
模糊的原则： 道德伦理原则定义不明确	<input type="radio"/>				
过于笼统的概念： 在概念上太过普遍和广泛 的原则应用在人工智能领 域	<input type="radio"/>				
实践中的理解冲突： 制定人工智能伦理指南和 原则的组织、委员会和团 体在现实世界中实施人工 智能伦理方面存在意见冲 突	<input type="radio"/>				
原则的不同解释： 大多数组织普遍认为人工 智能伦理原则是模糊的	<input type="radio"/>				
缺乏专业技术知识： 人工智能伦理政策制定者 和监管机构可能对人工智 能技术没有很好的技术理 解	<input type="radio"/>				
额外的限制： 在各种额外的限制下开发 符合道德伦理的人工智能 系统非常困难	<input type="radio"/>				

19.基于您的个人经验和理解，请对以下“挑战因素”对于人工智能道德伦理中“公平(人工智能系统不应该对个人或群体产生歧视)原则”的负面影响严重程度进行评分。*

例如选择“非常严重”代表：此项“因素”对于“公平(人工智能系统不应该对个人或群体产生歧视)原则”影响特别严重

	影响 无关紧要	影响 较小	影响 一般	影响 较多	影响 特别严重
缺乏伦理知识： 对道德规范和道德标准的 知识有限	<input type="radio"/>				
模糊的原则： 道德伦理原则定义不明确	<input type="radio"/>				
过于笼统的概念： 在概念上太过普遍和广泛 的原则应用在人工智能领 域	<input type="radio"/>				
实践中的理解冲突： 制定人工智能伦理指南和 原则的组织、委员会和团 体在现实世界中实施人工 智能伦理方面存在意见冲 突	<input type="radio"/>				
原则的不同解释： 大多数组织普遍认为人工 智能伦理原则是模糊的	<input type="radio"/>				
缺乏专业技术知识： 人工智能伦理政策制定者 和监管机构可能对人工智 能技术没有很好的技术理 解	<input type="radio"/>				
额外的限制： 在各种额外的限制下开发 符合道德伦理的人工智能 系统非常困难	<input type="radio"/>				

20.基于您的个人经验和理解，请对以下“挑战因素”对于人工智能道德伦理中“**自治权(为人类自治而设计的人工智能系统)原则**”的负面影响严重程度进行评分。*****

例如选择“非常严重”代表：此项“因素”对于“自治权(为人类自治而设计的人工智能系统)原则”影响特别严重

	影响 无关紧要	影响 较小	影响 一般	影响 较多	影响 特别严重
缺乏伦理知识： 对道德规范和道德标准的 知识有限	<input type="radio"/>				
模糊的原则： 道德伦理原则定义不明确	<input type="radio"/>				
过于笼统的概念： 在概念上太过普遍和广泛 的原则应用在人工智能领 域	<input type="radio"/>				
实践中的理解冲突： 制定人工智能伦理指南和 原则的组织、委员会和团 体在现实世界中实施人工 智能伦理方面存在意见冲 突	<input type="radio"/>				
原则的不同解释： 大多数组织普遍认为人工 智能伦理原则是模糊的	<input type="radio"/>				
缺乏专业技术知识： 人工智能伦理政策制定者 和监管机构可能对人工智 能技术没有很好的技术理 解	<input type="radio"/>				
额外的限制： 在各种额外的限制下开发 符合道德伦理的人工智能 系统非常困难	<input type="radio"/>				

21.基于您的个人经验和理解，请对以下“挑战因素”对于人工智能道德伦理中“可解释性(能够理解人工智能系统如何做出自主决策)原则”的负面影响严重程度进行评分。*

例如选择“非常严重”代表：此项“因素”对于“可解释性(能够理解人工智能系统如何做出自主决策)原则”影响特别严重

	影响 无关紧要	影响 较小	影响 一般	影响 较多	影响 特别严重
缺乏伦理知识： 对道德规范和道德标准的 知识有限	<input type="radio"/>				
模糊的原则： 道德伦理原则定义不明确	<input type="radio"/>				
过于笼统的概念： 在概念上太过普遍和广泛 的原则应用在人工智能领 域	<input type="radio"/>				
实践中的理解冲突： 制定人工智能伦理指南和 原则的组织、委员会和团 体在现实世界中实施人工 智能伦理方面存在意见冲 突	<input type="radio"/>				
原则的不同解释： 大多数组织普遍认为人工 智能伦理原则是模糊的	<input type="radio"/>				
缺乏专业技术知识： 人工智能伦理政策制定者 和监管机构可能对人工智 能技术没有很好的技术理 解	<input type="radio"/>				
额外的限制： 在各种额外的限制下开发 符合道德伦理的人工智能 系统非常困难	<input type="radio"/>				